

REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA DA LINGUAGEM MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.16501411

Jamile Ferreira Ribeiro¹

¹Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará/ Campus Cametá
rjamilferreira@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1163413852673561>

Elizandra Borges de Santa Cruz²

²Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará/ Campus Cametá
elizandrab.desantacruz@gmail.com
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu551009988>

Marcelino do Socorro Carmo de Sousa³

³Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará/ Campus Cametá
marcelinosousa102@gmail.com
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu550099100>

Nailson de Almeida Caldas⁴

⁴Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará/ Campus Cametá
nailsoncaldas991@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2414277590590836>

Fabio Colins⁵

⁵Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas – Universidade Federal do Pará
fabicolins@ufpa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Desde a formação inicial do professor de Matemática, sobretudo nas disciplinas que discutem o processo de ensino-aprendizagem, deveria ser explorado como esse docente pode compreender as representações semióticas da aprendizagem matemática. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo explorar como os docentes em formação inicial representam seus saberes matemáticos a partir de registros de representação semiótica. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória. O contexto da investigação foi o curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará, polo universitário de Baião-PA. Os participantes foram os alunos desse curso que cursavam a disciplina Didática da Matemática. As informações foram construídas a partir da aplicação de uma oficina de resolução de problemas, utilizando a técnica de observação participante e como instrumento o diário de pesquisa. Os resultados, que foram analisados por meio do método de análise interpretativa e fundamentados na teoria de Raymond Duval, possibilitaram inferir que os participantes manifestaram seus saberes matemáticos a partir de registros de representação semiótica. Conclui-se, assim, que os futuros professores de Matemática perceberam a importância de nas aulas de Matemática analisar o processo que se estabelece entre a construção do objeto matemático através de diferentes formas de representações semióticas.

Palavras-chave: Formação Inicial; Matemática; Professor; Semiótica; Representação.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com D'Amore (2017), a Didática da Matemática, campo desta pesquisa, nasceu na França, nos anos 1970, em meio à reforma da Matemática Moderna, consolidou-se como uma área de pesquisa científica, sendo a fundação dos Institutos de Pesquisa sobre o Ensino da Matemática (IREMs) fundamental para esse processo. O foco dessa ciência é investigar todos os fatores que envolvem o ensino e a aprendizagem da Matemática. Segundo Artigue (2015), seu objeto de estudo são os próprios fenômenos didáticos, buscando compreendê-los e criar modelos explicativos. Portanto, a relevância da Didática da Matemática reside em sua contínua busca por soluções para os desafios em sala de aula, promovendo o desenvolvimento de estratégias de ensino inovadoras e aprimorando a formação de educadores matemáticos.

Nesse contexto, a formação inicial do professor de Matemática exige muito mais que apenas domínio de conteúdo da disciplina, exige vivências teóricas e práticas sobre a realidade do ensino da Matemática na Educação Básica. Na Licenciatura em Matemática, essa perspectiva epistemológica ganha visibilidade, sobretudo, quando busca compreender como futuros docentes constroem seu conhecimento matemático a partir de convivências no ambiente escolar e acadêmico. Por isso, as experiências pedagógicas ligadas à linguagem matemática mostram-se essenciais, por permitir analisar, interpretar e representar ideias matemáticas.

A linguagem matemática ocupa o centro no ensino e aprendizagem da Matemática. Segundo Duval (2015), compreender um conceito matemático envolve necessariamente a conversão entre diferentes registros de representação semiótica. Isso representa que o ensino da Matemática precisa de manipulação de símbolos e operações, estimulando os estudantes a terem capacidade de entender, argumentar e falar ideias eficazes no ensino de matemática.

Para Duval (2015), nas aulas de Matemática o professor pode incentivar seus alunos a registrarem representações semióticas de suas ideias, conceitos e procedimentos matemático. Conforme o autor,

a representação é a forma sob a qual uma informação pode ser descrita e levada em conta em um sistema de tratamento. Isso não tem, pois, mais nada a ver com uma ideia/crença, com uma evocação de objetos ausentes, os quais enviam de novo para a consciência vivamente de um sujeito. Trata-se ao contrário de uma ação de codificar as informações (Duval, 2015, p. 2).

Nesse sentido, tratando-se de representações semióticas, elas podem ser convertidas em representações equivalentes num outro sistema semiótico, contudo podendo ter significados

distintos para quem as utilizem. Por isso, faz-se necessário discutir esses aspectos teóricos na formação inicial do professor de Matemática.

Como as experiências formativas podem auxiliar o desenvolvimento da representação semiótica da linguagem matemática de futuros professores? Diante disso, nesta pesquisa, foi desenvolvida uma oficina de resolução de problemas utilizando episódios do livro *O Homem que Calculava*, de autoria de Malba Tahan. Essa oficina buscou contribuir para o objetivo desta pesquisa, ou seja, explorar como os docentes em formação inicial representam seus saberes matemáticos a partir de registros de representação semiótica.

Portanto, na seção seguinte, dar-se-á os procedimentos metodológicos desta pesquisa e as etapas da investigação.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa caracterizou-se como uma abordagem de natureza qualitativa e do tipo exploratória e participante. Para Gonsalves (2013, p. 68), esse tipo de pesquisa possibilita “tanto a compreensão como a interpretação do fenômeno”. Ela foi desenvolvida em uma turma de Matemática da Universidade Federal do Pará, polo universitário de Baião-PA, no âmbito da disciplina *Didática da Matemática*, ofertada no curso de Licenciatura Plena em Matemática, durante o sétimo período intervalar do curso.

Os participantes foram professores em formação inicial, ou seja, os alunos do curso de licenciatura em Matemática. Para coletar as informações necessárias à pesquisa, foram utilizados instrumentos como o diário de pesquisa, elaborado por meio de anotações em sala de aula com os participantes. Além disso, foi utilizada a técnica de observação participante, visto que o pesquisador não apenas observou, mas também participou ativamente das atividades do grupo.

Os resultados foram analisados, fundamentados na teoria das representações semióticas, por meio do método de análise interpretativa proposto por Minayo (2015). Esse método foi fundamental para conferir sentido às informações coletadas, especialmente aquelas geradas a partir da oficina de resolução de problemas. Portanto, esse método analítico possibilitou explorar, descrever, compreender e interpretar os dados construídos na aplicação da oficina, buscando atribuir significado ao que foi gerado como resultado desta investigação.

Esta pesquisa seguiu algumas etapas. Primeiramente, foram formados grupos de estudos e pesquisas e distribuídas temáticas para que os participantes pudessem aprofundar as leituras sobre teorias da Didática da Matemática, como a *Teoria da Representação Semiótica*, de

Raymond Duval. Para consolidar esta primeira etapa da pesquisa, cada grupo construiu um mapa conceitual para socializar em forma de discussão dialogada.

No segundo momento, os mesmos grupos de estudos e pesquisa planejaram e executaram mesas temáticas sobre: Linguagem Matemática; Teoria das Situações Didáticas; Transposição Didática; Resolução de Problemas; e Contrato Didático. As mesas possibilitaram um maior aprofundamento das teorias e um debate mediado por perguntas e respostas. No terceiro momento, para finalizar, foi desenvolvida uma oficina de Resolução de Problemas a partir do livro de Malba Tahan, *O Homem que Calculava*. Especificamente, foram trabalhados os episódios: *A Partilha dos 35 Camelos*, *Os 21 Vasos* e *Os Quatro Quatros*. Os registros feitos pelos participantes para solucionar os problemas enfrentados pelo personagem Beremiz Samir foram interpretados a partir dos pressupostos da teoria da Representação Semiótica de Raymond Duval e de outros autores que discutem a Linguagem Matemática (Artigue, 2015; Pais, 2015; D'Amore, 2017), conforme dar-se-á na seção seguinte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta, discute e analisa os resultados alcançados nesta pesquisa, ligando-os às análises e considerações acerca da oficina realizada durante a disciplina *Didática da Matemática*, na turma de Matemática do polo universitário de Baião-PA, abordando o tema "Linguagem Matemática na Perspectiva da Teoria da Representação Semiótica", de Raymond Duvval. Portanto, a seguir, são apresentadas as análises dos registros do Diário de Pesquisa relativos à observação direta e os registros das soluções dos problemas feitos pelos participantes nas folhas de atividades.

O primeiro problema apresentado à turma foi o *A Partilha dos 35 Camelos*.

Problema 1: *A Partilha dos 35 camelos*

Aventura dos 35 camelos que deveriam ser repartidos por três árabes. Beremiz Samir efetua uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os três querelantes.

–Somos irmãos – esclareceu o mais velho – e recebemos, como herança, esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade, o meu irmão Hamed Namir uma terça parte e ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos e a cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17 e meio. Como fazer a partilha proposta se à terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas? (Tahan, 2010, p. 18).

Nesse primeiro problema, foi observado que o texto por si só foi motivador e que todos os participantes buscaram solucionar o desafio proposto, sendo orientados a representarem suas estratégias de resolução na folha de atividade e justificassem as escolhas matemáticas. Nesse

sentido, as soluções analisadas revelam que os estudantes utilizaram predominantemente os registros algébrico e numérico, expressando as partes dos herdeiros como frações ($1/2$, $1/3$ e $1/9$), calculando os valores correspondentes. Destaca-se também, como elemento interessante, a introdução do camelo extra totalizando 36, o que evidenciou a compreensão de que a divisão exata dependeria de um número divisível pelos denominadores das frações que representavam a partilha dos camelos.

Do ponto de vista dos registros, houve conversão do enunciado (registro linguístico) para o algébrico (frações), e, em seguida, tratamentos algébricos e numéricos como o cálculo de frações de 36 e o uso do mínimo múltiplo comum (m.m.c.) para justificar a escolha do número 36 como base para os cálculos. Assim, a representação simbólica e o raciocínio lógico foram sistematicamente articulados por alguns estudantes, que buscaram explicações escritas (registros discursivos) para fundamentar suas escolhas.

Sobre esse primeiro episódio, inferiu-se que as representações semióticas apresentadas pelos participantes foram externas e conscientes a eles, assumindo um papel fundamentação na formação do futuro professor de Matemática. Nessa Perspectiva, Duval (2015, p. 3) afirma que as representações semióticas são “relativas a um sistema particular de signos, linguagem natural, língua formal, escrita algébrica ou gráficos cartesianos, figuras, de um objeto matemático”. Isso mostra a possibilidade de uma variedade de representações para um mesmo objeto matemático.

D’Amore (2017) destaca a importância desse tipo de trabalho pedagógico com a Linguagem Matemática, pois o ensino coincide com o processo de comunicação da aula e o ato comunicacional é a aprendizagem. Desse modo, a linguagem não pode ser uma barreira para o saber escolar matemático tornar-se em saber ensinado. A Matemática tem uma linguagem própria ou é a própria linguagem, e um dos objetivos do professor de Matemática “é o de fazer com que os alunos aprendam, não apenas entendam, mas também de que se apropriem dessa linguagem especializada” (D’Amore, 2017, p. 249).

No segundo problema, *Os 21 Vasos*, também foi observado o empenho tanto individual quanto coletivo na busca por soluções, com atitudes construtivas e participativas.

Problema 2: *Os 21 Vasos*.

Disse o xeique, apontando para os três muçulmanos:

- Aqui estão, ó calculista, os três amigos. São criadores de carneiros em Damasco. Enfrentam agora um dos problemas mais curiosos que tenho visto. E esse problema é o seguinte:
- Como pagamento de pequeno lote de carneiros, recebeu aqui, em Bagdá, uma partida de vinho, muito fino, composta de 21 vasos iguais, sendo: 7 cheios; 7 meios cheios; 7 vazios.

Querem, agora, dividir os 21 vasos de modo que cada um deles receba o mesmo número de vasos e a mesma porção de vinho. Repartir os vasos é fácil. Cada um dos sócios deve ficar com sete vasos. A dificuldade, a meu ver, está em repartir o vinho sem abrir os vasos, isto é, conservando-os exatamente como estão. Será possível, ó calculista, obter a solução para este problema?

(Tahan, 2010, p. 32)

Nesse problema, destaca-se a comunicação entre os participantes no intuito de encontrar uma solução para o desafio proposto. Observou-se que ao dialogar com seu colega ao lado, os participantes buscavam criar um entendimento compartilhado, expandindo sua compreensão dos diversos métodos de resolução e esse aspecto colaborativo foi essencial para o fortalecimento do aprendizado. Essa percepção se tornou ainda mais clara quando, após alguns docentes em formação se oferecerem para solucionar os problemas no quadro, outros se sentiram incentivados a propor suas próprias soluções. O intercâmbio de experiências decorrente desse ambiente colaborativo foi fundamental para o avanço de todos, formentando o desenvolvimento de novas estratégias e elevando a confiança dos participantes no processo de resolução de problemas. Portanto, esse problema estimulou a mobilização de diferentes registros de representação semiótica, conforme proposto por Duval (2015).

O problema dos 21 vasos, que envolve a divisão equitativa de 7 jarros cheios, 7 meios cheios e 7 vazios entre três pessoas. A proposta exigia que cada aluno encontrasse uma solução que permitisse distribuir os jarros igualmente, tanto em quantidade quanto em volume de vinho.

A análise das soluções apresentadas pelos docentes em formação foi realizada com base nos pressupostos da teoria de Duval (2015). Então, foram observadas nas produções dos alunos quatro tipos principais de representações: 1) representação icônica (figural), em que eles registraram as soluções por meio de desenhos dos vasos cheios, meio cheios e vazios; 2) representação numérica, em que utilizaram números para indicar a quantidade de vasos compartilhados e as frações de vinho; 3) representação tabular, em que os participantes organizaram as informações do problema em tabelas ou agrupamentos visuais; e 4) representação algorítmica ou verbal, em que explicaram textualmente as estratégias usadas para resolver o problema.

Alguns alunos começaram pela representação figural, desenhando os jarros e agrupando-os visualmente. Outros converteram esses desenhos em números e frações para facilitar a distribuição. Além disso, a representação tabular ajudou a organizar os dados e verificar o equilíbrio das quantidades. Então, compreende-se que as diferentes estratégias demonstraram que os participantes fizeram conversões entre registros semióticos, processo essencial para uma compreensão profunda do objeto matemático (Artigue, 2015; Duval, 2015).

Essa evidência de uso de múltiplos registros também foi observada no terceiro problema,

situação em que tinham que formar os números de 0 a 10 utilizando quatro quatros e as quatro operações, segundo o episódio a seguir:

Problema 3: *O Problema dos Quatro Quatros.*

Ao ver Beremiz interessado em adquirir o turbante azul, objetei: – Julgo loucura comprar esse luxo. Estamos com pouco dinheiro e ainda não pagamos a hospedaria. – Não é o turbante que me interessa – retorquiu Beremiz. – Repare que a tenda desse mercador é intitulada “Os quatro quatros”. [...] a legenda que figura nesse quadro recorda uma das maravilhas do Cálculo: Podemos formar um número qualquer empregando quatro quatros!

E antes que eu interrogasse sobre aquele enigma, Beremiz explicou, riscando na areia fina que cobria o chão: - Quer formar o zero?

(Tahan, 2010, 42).

Nesse problema, a análise possibilitou inferir que todos os participantes operaram majoritariamente no registro simbólico, utilizando operações aritméticas, parênteses, frações e multiplicações. No entanto, os que obtiveram maior sucesso foram os que realizaram tratamentos mais sofisticados (como substituições e uso eficiente de parênteses) e conversões entre formas de representação simbólica (por exemplo, reconhecendo que “ $4 \div 4 = 1$ ” pode ajudar na construção de números ímpares).

Observou-se ainda que, nos casos em que os alunos utilizaram pequenas anotações verbais para explicar ou justificar suas construções, houve indícios de uma transição cognitiva entre registros, o que facilita a compreensão conceitual. Conforme Duval (2015, p. 17), a compreensão dos conceitos matemáticos não pode ser reduzida à manipulação de símbolos, mas exige a coordenação de diferentes registros de representação.

Portanto, os resultados desta pesquisa possibilitaram interpretar que a relação entre os diversos registros ou representações semióticas; isto é, a capacidade que o aluno ou o professor em formação tem de conectar, comparar e traduzir diferentes formas de representar (algebricamente ou numericamente) um mesmo conceito ou procedimento matemático; é o que permite ao sujeito dar sentido aos conceitos e estratégias, não apenas aplicar fórmulas ou regras sem compreendê-las.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou evidenciar a importância de experiências formativas situadas na teoria de Duval para o processo de construção de conhecimento didático pedagógico de futuros professores de Matemática, sobretudo, em relação à compreensão da Linguagem Matemática e os registros de reapresentação semiótica propostos por Raymond Durval. Assim, trabalhos dessa natureza podem permitir explorar as diversas representações das ideias, conceitos e procedimentos matemáticos.

Além disso, esta pesquisa mobilizou saberes docentes e matemáticos em relação às diversas representações semióticas que podem ser exploradas nas aulas de Matemática, ou seja, a representação algébrica ou simbólica expressa pelas equações, expressões; a representação gráfica por meio de diagramas, representações no plano cartesiano; a representação geométrica através de figuras, desenhos, construções geométricas e espaciais; e a representação verbal, utilizando a língua materna escrita, sinalizada ou oral. Logo, este tipo de trabalho pode ser ampliado no intuito de explorar a argumentação e a demonstração matemática.

Sobre a formação docente, esta pesquisa proporcionou um espaço significativo de reflexão e experimentação de práticas pedagógicas voltadas para a Linguagem Matemática em sala de aula, permitindo a mobilização de diferentes registros de representação semiótica como o verbal, o gráfico e o algébrico. Portanto, possibilitando aos professores em formação compreenderem que a aprendizagem matemática demanda de um processo de coordenação dos distintos registros de representação de um determinado conhecimento matemático.

REFERÊNCIAS

- ARTIGUE, Michèle. Perspectives on design research: the case of didactical engineering. *In: BIKNER-AHSBAHS, Angelika; KNIPPING, Christine; PRESMEG, Norma (org.). Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education: Examples of Methodology and Methods.* Cham: Springer, 2015. p. 467–496.
- D'AMORE, Bruno. **Elementos de Didática da Matemática.** 2. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2017.
- DUVAL, Raymond. **Compreensão e produção de representações em matemática.** Tradução de Regina Maria Pavanello. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2015.
- GONSALVES, E. P. **Iniciação à pesquisa científica.** 3. ed. Campinas: Alínea, 2013.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.** 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015
- PAIS, Luiz Carlos. **Didática da Matemática: uma análise da influência francesa.** 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
- TAHAN, Malba. **O Homem que Calculava.** 79. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.